

Variasi Genetik Anggrek Hartinah (*Cymbidium Hartinahianum*) Menggunakan Analisis RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) Di Sumatera Utara

Karina Pratiwi Siregar (2010421013) - Jurusan Biologi, Fakultas MIPA,

Universitas Andalas, Padang.

Cymbidium hartinahianum atau anggrek Hartinah adalah salah satu tumbuhan endemik di Pulau Sumatera bagian utara (Provinsi Aceh dan Sumatera Utara) (Comber, 2001). Anggrek ini mempunyai ciri warna bunga yang menarik, yaitu hijau dengan bibir ungu, tandan bunga yang besar dan tegak. Anggrek Tien Soeharto termasuk anggrek terrestrial, yaitu anggrek yang tumbuh di permukaan tanah dan akarnya menyerap unsur hara langsung dari dalam tanah (LIPI,2019 ; Comber, 2001). Tumbuhan ini pertama kali ditemukan oleh Comber dan Rusdi E. Nasution pada tahun 1976 di Desa Baniara Kecamatan Harian Sumatera Utara, Indonesia (Manullang, 2017). Selain endemik anggrek ini termasuk anggrek yang di lindungi. Berdasarkan World Conservation Monitoring Center, status konservasinya terancam punah dan termasuk kategori A untuk jenis prioritas perlindungan tumbuhan Indonesia (Risna et al. 2010). Tumbuhan ini merupakan salah satu spesies anggrek Indonesia yang berstatus terancam punah (Handini dkk, 2017). Dengan status yang terancam punah, diperlukan upaya untuk melestarikan spesies ini. Namun, ada beberapa kesulitan karena tidak ada informasi yang diberikan untuk variasi genetik spesies ini. Salah satu informasi biologi yang penting untuk konservasi adalah variasi genetik. Informasi variasi genetik suatu spesies penting untuk dipahami karena semakin tinggi variasi menyebabkan semakin tinggi pula peluang terjadinya kemampuan spesies untuk beradaptasi di lingkungan mereka. RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) dapat digunakan untuk menganalisis variasi genetik anggrek. Dalam kajian ini, paper ini dibuat dengan menggabungkan studi litelatur kajian Genetika dan Ekologi Tumbuhan, yang akan membahas bahwa pentingnya mengetahui variasi genetik untuk menyusun rencana konservasi dimasa depan untuk spesies anggrek ini. Tujuan dari paper ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Penulisan Artikel Ilmiah dan memberikan inovasai baru dalam pelestarian anggrek endemik Sumatera Utara yang terancam punah ini.

Anggrek Tien Soeharto merupakan spesies anggrek yang memiliki bahasa latin *Cymbidium hartinahianum* ini merupakan tumbuhan endemik di Sumatera Utara yang terancam

punah. Sehingga perlu adanya pelestarian, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui variasi genetik dari spesies anggrek ini. Sesuai dengan pendapat (Djong Hon Tjong dkk, 2019) bahwa salah satu informasi biologi yang penting untuk konservasi adalah variasi genetik. Informasi variasi genetik suatu spesies penting untuk dipahami karena semakin tinggi variasi menyebabkan semakin tinggi pula peluang terjadinya kemampuan spesies untuk beradaptasi di lingkungan mereka.

Cara untuk menganalisis variasi genetika pada spesies ini yaitu dengan menggunakan analisis RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). Teknik RAPD merupakan metode analisis pada tingkat DNA yang menggunakan primer acak yang dapat digunakan untuk menetapkan hubungan kekerabatan antar spesies tanaman (Arya dkk, 2011). Hasil pengelompokan didapatkan tetua-tetua yang dapat digunakan sebagai bahan persilangan. Marka molekuler merupakan marka yang efektif dalam analisis genetik (Yunus, 2007) karena sifat genetik cenderung stabil pada perubahan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh umur sehingga marka genetik dapat memberikan informasi yang relatif lebih akurat (Julisaniah dkk, 2008). Teknik identifikasi molekuler yang digunakan pada penelitian ini adalah penggunaan marka RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA).

Dengan melakukan variasi genetik menggunakan analisis RAPD ini kita dapat mengidentifikasi dampak logging terhadap keanekaragaman genetik hutan di Sumatera Utara fragmentasi hutan dan konservasi keanekaragaman genetik di hutan hujan tropis di Sumatera, analisis genetik ini juga untuk mendukung program pelestarian, serta populasi dan analisis genetika. Hal ini juga bertujuan sebagai upaya untuk melindungi spesies anggrek *Cymbidium hartinahianum* yang terancam punah. Tantangan untuk melestarikan spesies anggrek adalah bagaimana mengendalikan aktivitas manusia seperti, pembukaan lahan untuk kehutanan, pertambangan, perluasan kawasan pemukiman dan penangkapan untuk diperdagangkan, yang menyebabkan deforestasi habitat, fragmentasi dan polusi.

Cymbidium hartinahianum atau anggrek Hartinah adalah salah satu tumbuhan endemik di Pulau Sumatera bagian utara (Provinsi Aceh dan Sumatera Utara) (Comber,2001). Tumbuhan ini merupakan salah satu spesies anggrek Indonesia yang berstatus terancam punah (Handini dkk, 2017; Della, 2018). Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999, Anggrek Tien Soeharto termasuk spesies anggrek yang di lindungi dan dilarang diperjual belikan. Keberadaannya sekarang semakin sulit ditemukan di habitat aslinya dikarenakan terjadinya

perubahan fungsi hutan menjadi lahan pertanian (Handini dkk, 2017; Rangkuti, 2018). Di Sumatera Utara, penebangan hutan marak terjadi baik secara legal maupun ilegal dan konversi hutan menjadi areal lain (Normasiwi dkk., 2015). Sehingga perlunya menyusun rencana konservasi dimasa depan untuk spesies anggrek ini. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan mengetahui variasi genetik pada spesies ini yaitu dengan menggunakan analisis RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA).

DAFTAR PUSTAKA

- Arya V, Yadav S, and Yadav JP. 2011. Intra Specific Genetic Diversity Of Different Accessions Of *Cassia Occidentalis* By RAPD Marker. *Genetic Engineering and Biotechnology Journal*, 1(22): 1-8.
- Comber, J. B. (2001). *Orchids Of Sumatra*. Singapore: *Natural History Publications*
- Della Rahayu, E. M. (2018). UPAYA KONSERVASI ANGGREK TANDUK RUSA (*Phalaenopsis cornu-cervi* [Breda] Blume & Rchb. f.) DI KEBUN RAYA BOGOR. *Warta Kebun Raya*, 16(1), 9-17.
- Handini, E., Sukma, D., Sudarsono, S., and Roostika, I. (2017). "Regenerasi Protokorm secara In Vitro dan Aklimatisasi Planlet Anggrek *Cymbidium hartinahanum* JB Comber & Nasution", *J. AgroBiogen*, vol.13, pp.91-100, Des.
- Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI). (2019). Koleksi Anggrek Kebun Raya Bogor. [Artikel], Available: <http://krbogor.lipi.go.id/id/Koleksi-Anggrek-Kebun-RayaBogor.html>.
- Manullang, R., (2017). Anggrek Tien Soeharto. [Artikel kaskus.co.id], Available: <https://www.kaskus.co.id/thread/59d51d799a09516f418>.
- Normasiwi, S., Zaenal, M., Ikhsan, N., E. Susanto, and A. Jaeni Ashari. (2015). "Eksplorasi Flora di Kawasan Hutan Lindung Gunung Talamau, Sumatera Barat dan Hutan Lindung Gunung Sibuatan, Sumatera Utara untuk Pengayaan Koleksi Kebun Raya Cibodas", *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia*, vol.1, pp.501-508, Juni.
- Rangkuti, K. (2018). FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN TANAMAN ANGGREK (*Orchidaceae*) DI KOTA MEDAN. *BIOLINK : Jurnal Biologi Lingkungan IndustriKesehatan*, 4(2), 129-137
- Risna RA, Kusuma YW, Widyatmoko D, Hendrian R, Pribadi DO. (2010). Spesies prioritas untuk konservasi tumbuhan Indonesia. Pusat Konservasi Tumbuhan. Kebun Raya Bogor. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Bogor, Indonesia.
- Yunus, A. 2007. Identifikasi Keragaman Genetik Jarak Pagar (*Jatropha curcas* L.) Berdasarkan Penanda Isozim. *Jurnal Biodiversitas*, 8(3): 249-252.